

Formação de Guardiões das Águas: Rede de Monitoramento Geoparticipativo *Que Lama é essa?*

Evento Local

Lussandra Martins Gianasi ¹

Palavras-chave: rede de monitoramento, cientistas cidadãos, águas, barragens de mineração, mudanças climáticas

Local: Online.

Data e horário do evento: 04/09/2024 de 19h às 21h

Objetivo Geral: Formação dos cientistas cidadãos que compõem a Rede de Monitoramento Geoparticipativo *Que Lama é essa?* no intuito de nivelar informações e apresentar ferramentas de análise e monitoramento e gerar banco de dados abertos sobre a situação das águas de rios situados abaixo de barragens de mineração.

Justificativa: A Rede de Monitoramento formou-se por meio de uma demanda espontânea de pessoas atingidas por enchentes em 2022, na bacia do rio das Velhas-MG, situadas abaixo de diversas barragens de mineração. A população demandou ao grupo de pesquisa EduMiTe análises da lama de enchentes que apresentava aspectos atípicos com indícios de presença de rejeito de minério: densa, espessa, cheiro forte, oleosa e brilhante. Na presente fase do projeto, ocorrerá a formação da comunidade no intuito de identificar situações em que também haja indícios de vazamentos de rejeitos, assim impactos de garimpo ilegal que também é uma realidade na região.

Dinâmica: Este evento formativo online precede uma formação presencial que ocorrerá nos dias 21 e 28 de setembro. O objetivo é que na formação online sejam apresentadas informações sobre a rede hídrica do rio das Velhas e metodologias de análise e registro de informações sobre turbidez, presença ou não de mata ciliar, assoreamento e parâmetros de análise da qualidade das águas que serão abordados nos cursos presenciais que ocorrerão nos dias 21 e 28 de setembro com as comunidades para uso dos ecokits.

Normas de Segurança: Não se aplica.

Agradecimentos: Emenda Parlamentar n° 39160010, pelo PLN 32/2022 — Projeto de Lei Orçamentária Anual para 2023.

¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
lussandrains@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0001-8547-8369>